

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202002831, 22 Januari 2020

Pencipta

Nama : **Ratih Laily Nurjanah, M.Pd., Mochamad Rizqi Adhi Pratama, M.Pd.,**
Alamat : Jl. Diponegoro III No 1, RT 02 RW 06, Kelurahan Banyumanik, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Semarang, Jawa Tengah, 50264
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Ratih Laily Nurjanah, M.Pd., Mochamad Rizqi Adhi Pratama, M.Pd.,**
Alamat : Jl. Diponegoro III No 1, RT 02 RW 06, Kelurahan Banyumanik, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Semarang, 9, 50264
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Alat Peraga**
Judul Ciptaan : **Smart Card Dalam Fun Learning Activities Untuk Meningkatkan Minat Mahasiswa Dalam Pembelajaran Lntermediate English Grammar**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 8 Desember 2019, di Ungaran
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan : 000177502

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Ratih Laily Nurjanah, M.Pd.	Jl. Diponegoro III No 1, RT 02 RW 06, Kelurahan Banyumanik, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang
2	Mochamad Rizqi Adhi Pratama, M.Pd.	Dukuh Puntan, RT 01 RW 01, Kelurahan Ngijo, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Ratih Laily Nurjanah, M.Pd.	Jl. Diponegoro III No 1, RT 02 RW 06, Kelurahan Banyumanik, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang
2	Mochamad Rizqi Adhi Pratama, M.Pd.	Dukuh Puntan, RT 01 RW 01, Kelurahan Ngijo, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang

Smart Card for Grammar Learning

Disusun Oleh:

Ratih Laily N, S.Pd, M.Pd

M. Rizqi Adhi P, S.Pd, M.Pd

UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

MEI 2018

Panduan Penggunaan *Smart Card*

Perlakuan ini diberikan sebanyak 3 kali tatap muka di awal perkuliahan dengan tujuan meningkatkan minat mahasiswa dalam mengikuti kegiatan perkuliahan selanjutnya.

Smart card adalah sebuah media pembelajaran dalam bentuk kartu dengan berbagai tipe kata. Kata-kata dibagi menjadi kelas-kelas kata dan dibedakan berdasarkan warna kartu.

- a. Hijau adalah kelas kata benda
- b. Merah adalah kata kerja yang mengandung bentuk 1 (infinitive dan infinitive + s/es), 2 (lampau), 3 (perfect), dan Ving (continuous)
- c. Biru adalah kelas kata sifat
- d. Kuning adalah kata keterangan yang mengandung deskripsi waktu, tempat, dan metode

Gambar 1. Smart Card

Sebagai penerapan metode *Fun Learning Activity*, mahasiswa akan diminta melakukan permainan dengan *Smart Card*. Mahasiswa dibagi ke dalam 3 kelompok beranggotakan 5 orang. Dosen memberikan satu kategori tenses yang nantinya akan dibuat kalimat dengan kartu kata. Satu anggota dari tiap kelompok akan maju ke depan untuk mengambil satu kartu kata sebagai awal dari kalimat yang akan dibentuk. Teman kelompoknya lainnya kemudian akan mengambil kartu berikutnya untuk menyelesaikan kalimat.

Ketika Dosen menyebutkan “Simple Past Tense” maka anggota pertama tanpa diskusi lebih dahulu akan mengambil kartu yang menunjukkan Subjek kalimat. Anggota kedua menambahkan dengan Predikat dengan mengambil kartu kata kerja yang menunjukkan kata kerja bentuk lampau atau past (V2) karena tenses yang diminta dalam bentuk Past Tense. Anggota 3, 4 dan 5 mengambil kartu untuk melengkapi kalimat dengan menambahkan keterangan waktu lampau sesuai tenses yang diminta dan keterangan tempat atau cara sesuai konteks kalimat karena keterangan tempat dan cara tidak dipengaruhi tenses. Untuk menambah variasi dalam permainan ini, tim dengan waktu tercepat menyusun kalimat yang benar mendapat skor tertinggi. Dan tim yang kalah di akhir permainan bisa memberikan hiburan untuk rekan-rekannya dalam bentuk membaca puisi Bahasa Inggris ataupun menyanyi.

Kalimat yang sudah disusun kemudian diperiksa dan diamati bersama-sama untuk menentukan apakah pilihan kata dari kartu kata yang disusun sudah tepat. Jika terdapat kesalahan, maka mahasiswa yang akan memberitahukan dan memberi koreksi. Hal ini bertujuan agar mahasiswa lebih mudah mengingat karena penilaian diberikan dalam bentuk peer assessment.

WILL

AM

ARE

CAN

COULD

DID

DO

DOES

HAD TO

HAS

HAVE TO

HAVE

IS

MAY

MUST

SHALL

SHOULD

WAS

WERE

YOU

**A
STUDENT**

BOREDOM

DILIGENCE

DISAPPOINTMENT

ENTERTAINMENT

GLASSES

I

MOTIVATION

**MY
COLLEAGUES**

**MY
FRIENDS
AND
I**

PRESENCE

SATISFACTION

**THE
BUILDING**

**THE
LECTURERS**

**THE
STUDENTS**

**THE
TEACHERS**

THEY

**TOMMY
AND
ANNE**

WE

YESTERDAY

ALWAYS

**AT
HOME**

**AT
SCHOOL**

DILIGENTLY

EVERYDAY

FAST

FREQUENTLY

**NEXT
WEEK**

**NEXT
YEAR**

OFTEN

RARELY

SELDOM

SOMETIMES

**THIS
MORNING**

TODAY

TOMORROW

TONIGHT

USUALLY

WELL

POOR

RICH

SMART

STRONG

WEAK

ANGRY

BEAUTIFUL

BROKEN

CALM

CLEVER

DILIGENT

EASY-GOING

FRIENDLY

FUNNY

GENEROUS

HANDSOME

HAPPY

KIND

LOUD

NOT

WAKE

WAKES

WASH

WASHES

WATCH

WATCHES

WEAR

WEARS

WORK

WORKS

BORE

BORES

ELABORATE

ELABORATES

EXCITE

EXCITES

EXEMPLIFIES

EXEMPLIFY

FIX

FIXES

GO

GOES

MARRIES

MARRY

MEET

MEETS

PHONE

PHONES

PUT

PUTS

REQUIRE

REQUIRES

RUN

RUNS

SHOOT

SHOOTS

STUDIES

STUDY

TRIES

TRY

UNDERWENT

WASHED

WATCHED

WENT

WOKE

WORE

WORKED

BOILED

CALLED

CONDUCTED

DRANK

FIXED

MET

PUT

ROASTED

SANG

SHOT

STUDIED

TOLD

TRIED

UNDERWENT

WAKEN

WASHED

WATCHED

WENT

WORKED

WORN

BOILED

CALLED

CONDUCTED

DRUNK

FIXED

MET

PUT

ROASTED

SHOT

STUDIED

SUNG

TOLD

TRIED

UNDERGOING

WAKING

WASHING

WATCHING

WEARING

WORKING

BOILING

CALLING

CONDUCTING

DRINKING

FIXING

GOING

MEETING

PUTTING

ROASTING

SHOOTING

SINGING

STUDYING

TELLING

TRYING